

Svensk översättning av artikeln:

Hopkins T, Roininen H, Sääksjärvi IE 2019: Extensive sampling reveals the phenology and habitat use of Afrotropical parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae). Royal Society Open Science 6: 190313.

<https://doi.org/10.1098/rsos.190913>

Sammandraget och bildtexterna har översatts, av Tapani Hopkins, 29.7.2019.

Omfattande insamling avslöjar afrotropiska parasitsteklars (Hymenoptera: Ichneumonidae: Rhyssinae) fenologi och habitatpreferenser

Sammandrag

Tropiska evertebrater, såsom de tropiska skogarnas brokparasitsteklar, är dåligt kända. Vi rapporterar de första resultaten från omfattande insamling av insekter i Kibale nationalpark, Uganda, genom att ge ekologisk data som är bland den första som införskaffats för underfamiljen Rhyssinae (raspryggesteklar) i tropiken. Vi samlade in brokparasitsteklar med 34 Malaisefällor under ett års tid i tio områden, i habitater som innefattade allt från primärskog till odlingar. Vi införskaffade också väder- och växtlighetsdata. Sammanlagt så samlade vi i 373 fällomånader och fick 444 raspryggesteklar, vilka hörde till sex arter. Vi fick mest steklar i klart (eller inte regnig) väder, och mot slutet av fältperioden. Steklarna visade på en stark preferens för död ved och primärskog. Vi anpassade en modell till datan som kan användas för att förutsäga framtida fångster i Kibale, och drar slutsatser angående när vuxna raspryggesteklar är som vanligaste och om deras livslängd. Genom att samla in i omfattande skala fick vi rikligt med ekologisk information om en dåligt känd underfamilj parasitsteklar. Vi rekommenderar att framtida tropiska insamlingar införskaffar också ekologisk data, och att existerande data från tidigare omfattande insamlingar används för ekologiska analyser.

Figur 1. Karta över forskningsplatsen, Kibale nationalpark i Uganda. Vi placerade 34 Malaisefällor i primärskog (K31, K30), störd skog (K14, K15, K13) och forna plantaser som kalhöggs 1993–2003 (R93, R98, R01, R03). Dessutom fanns två fällor utanför skogen i odlingsmark (FARM).

Figur 2. Antalet raspryggesteklar som fångades sept. 2014 – sept. 2015, jämfört med den modellerade fångsten och nederbörd. Färre individer fångades då det regnade, särskilt under de två regnsäsongerna, och fångsterna ökade med tiden. Fångsterna för varje art har staplats ovanpå varandra (med olika färger för olika arter, som individer per dag och fålla). Den svarta linjen visar fångsterna såsom de skulle förutsägas av en modell som tar i beaktan datumet, nederbörden, mängden förmultnande ved och skogstyp. Nederbörden har utjämnats genom att beräkna 15 dagars glidande medelvärden (punkterna visar faktiskt nederbörd per dag). Fångsterna är medeltal för fångstperioden vilket för de flesta proverna var cirka 14 dagar. Fångster efter 4.9.2015 visas inte eftersom väderdata saknas för den tiden.

Figur 3. Antalet raspryggsteklar som fångades av 34 fällor (individer per dag och fälla). Fångsterna var största i primärskogsfällan CCT1 och minsta i odlingsmark. Den svarta linjen visar fångsterna såsom de skulle förutsägas av en modell som tar i beaktan datumet, nederbörden, mängden förmultnande ved och skogstyp. Fångster efter 4.9.2015 användes inte av modellen (p.g.a. brist på väderdata) och visas därför inte.

Figur 4. Hur skogens successionsfas påverkar antalet infångade raspryggsteklar. Arterna visar för det mesta på en gradient från primärskog (fångster normaliserade till 1) ner till odlingsmark. Fångsterna är baserade på en modell som också beaktar datumet, nederbörden och mängden förmultnande ved. Skogstyper som inte skilde sig signifikant ($p \geq 0.05$) förenas av en grå linje, där sannolikheten att få den största skillnaden mellan skogstyperna av en slump visas till vänster. För underfamiljen som helhet, så skildes inte kalhyggda plantaser och störd skog från varandra, och inte heller våt primärskog och primärskog (gråa linjer i teckenförklaringen). Skillnaden mellan störd skog och våt primärskog var inte heller signifikant ($p = 0.05$). Vi beräknade signifikanserna genom att jämföra skogstypernas fångster med en nollfördelning (som bildades genom att ta nya urval av fällornas fångster 999 gånger). Signifikanserna har inte justerats för att beakta multipla jämförelser. Två arter visas inte eftersom för få individer fångades ($n < 10$).

Tabell 1. Koefficienterna för en modell som beskriver hur datum, nederbörd, mängden förmultnande ved och skogstyp påverkar fångsten av raspryggesteklar. Datum (Date) och förmultnande ved (Dead wood) gav större fångster (positiva koefficienter), regn (Rain) minskade på fångsterna (negativa koefficienter), och primär skog (primary) eller primär våt skog (swamp) gav största fångster (största koefficienter). Signifikanta koefficienter ($p < 0.05$) i fetstil, förutom för skogstypen vars signifikanser visas separat (figur 4). Två arter visas inte eftersom för få individer fångades ($n < 10$). Den modellerade dagliga fångsten för arten *sp* är:

$$Catch_{sp} = \exp(a_{sp,1} + a_{sp,2} \cdot date + a_{sp,3} \cdot rain + a_{sp,4} \cdot deadwood + a_{sp,foresttype})$$

Species	Intercept	Date (days)	Rain (mm / day)	Dead wood (cm ² / m)	Forest type (primary)	Forest type (swamp)	Forest type (disturbed)	Forest type (clearcut)	Forest type (farm)
<i>Epirhyssa ghesquierei</i>	-4.47	0.00197	-0.0831	3.57	0	0.2500	-1.010	-0.627	-12.9
<i>Epirhyssa overlaeti</i>	-5.56	0.00360	-0.0366	4.42	0	0.0273	-1.300	-2.210	-12.3
<i>Epirhyssa quagga</i>	-7.38	0.00980	-0.1770	3.82	0	-0.4410	-0.646	-0.181	-10.8
<i>Epirhyssa uelensis</i>	-4.17	0.00543	-0.3740	2.31	0	-1.0400	-0.945	-0.999	-12.4